

УДК 343.98

Гринько Лариса Петрівна –

кандидат юридичних наук, доцент,

Полтавський юридичний інститут

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ORCID: orcid.org/0000-0003-1861-8354

E-mail: gull_ukr@ukr.net

Larysa P. Grynko –

PhD in Law, associate professor,

Poltava Law Institute of Yaroslav Mudryi

National Law University

(5 Pershotravnevyi Av., Poltava, 36000, Ukraine)

ORCID: orcid.org/0000-0003-1861-8354

E-mail: gull_ukr@ukr.net

Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування Інтернет-шахрайств

У статті розглядаються особливості класифікації слідчих ситуацій при розслідуванні Інтернет-шахрайств. Визначено ключові критерії для типізації таких ситуацій, включаючи етапи розслідування, джерела інформації, складність ситуації та поведінку сторін. Пропонується поділ типових слідчих ситуацій, який дозволяє більш ефективно вибирати стратегії дій слідчого при розкритті та розслідуванні досліджуваного злочину. Особливу увагу приділено цифровим слідам, зокрема метаданим, лог-файлам та IP-адресам, які можуть допомогти не тільки підтвердити факт шахрайства, але й ідентифікувати підозрюваних.

Стаття пропонує новий підхід до використання технічних засобів для моніторингу передачі даних і встановлення геолокації зловмисників. Важливим аспектом є запропонування алгоритму слідчих дій з урахуванням слідчої ситуації, яка складається на початковому етапі розслідування Інтернет-шахрайств. До таких слідчих дій автор відносить огляд місця події, допит потерпілих і свідків, обшук, а також проведення оперативно-розшукових заходів таких як встановлення місцезнаходження радіоелектронних засобів у процесі розслідування Інтернет-шахрайств. Зроблено висновок про необхідність адаптації слідчих тактик до специфіки кіберзлочинів, що вимагають не тільки традиційного збору доказів, але й використання сучасних цифрових методів.

Визначено, що ефективність початкового етапу розслідування безпосередньо залежить від своєчасного та належного збору доказів, їх фіксації та застосування відповідних технічних засобів. Пропонуються методи для аналізу лог-файлів, трафіку, метаданих та інших цифрових доказів, що допомагають у відновленні подій злочину та ідентифікації зловмисників. Використання цифрових слідів стає все більш важливим у криміналістиці, зокрема в контексті кіберзлочинів, де традиційні методи збору доказів не завжди ефективні. Стаття також підкреслює важливість належної організації розслідування, зокрема взаємодії з інтернет-платформами, провайдерами та іншими технічними службами для отримання необхідної інформації. У результаті дослідження визначено, що важливою складовою розслідування Інтернет-шахрайств є комплексний підхід, що включає як класичні методи, так і новітні технології для аналізу цифрових доказів.

Ключові слова: Інтернет-шахрайство, кібершахрайство, кіберзлочинність, кіберпростір, комп'ютерні технології, слідчі дії, типові слідчі ситуації.

L.P. Grynko Typical Investigators in the Initial Phase of an Internet Fraud Investigation

The article examines the peculiarities of the classification of investigative situations in the investigation of Internet fraud. The main criteria for typification of such situations are defined, including stages of investigation, sources of information, complexity of the situation and behavior of the parties. Proposed a division of typical investigative situations which allows for a more efficient choice of the investigator's action strategies when

uncovering and investigating the crime under investigation. Particular attention is paid to digital traces, in particular metadata, log files and IP addresses, which can help not only to confirm the fact of fraud, but also to identify suspects.

The article proposes a new approach to the use of technical means to monitor data transmission and establish the geolocation of criminals. An important aspect is the proposal of an algorithm of investigative actions, taking into account the investigative situation, which is formed at the initial stage of the investigation of Internet fraud. The author refers to such investigative actions as the inspection of the scene, the questioning of victims and witnesses, a search, as well as the implementation of operational investigative measures, such as establishing the location of electronic devices in the process of investigating Internet fraud. A conclusion was made about the need to adapt investigative tactics to the specifics of cybercrimes, which require not only the traditional collection of evidence, but also the use of modern digital methods.

It was determined that the effectiveness of the initial stage of the investigation directly depends on the timely and proper collection of evidence, their fixation and the use of appropriate technical means. Proposed methods for analyzing log files, traffic, metadata and other digital evidence that help in the reconstruction of crime events and the identification of perpetrators. The use of digital traces is becoming increasingly important in forensics, particularly in the context of cybercrimes, where traditional evidence-gathering methods are not always effective. The article also emphasizes the importance of properly organizing the investigation, including interaction with Internet platforms, providers and other technical services to obtain the necessary information. As a result of the study, it was determined that an important component of the investigation of Internet fraud is a comprehensive approach that includes both classical methods and the latest technologies for analyzing digital evidence.

Keywords: *Internet fraud, cyber fraud, cybercrime, cyberspace, computer technology, investigative actions, typical investigative situations.*

Постановка проблеми. Кіберзлочинність завжди вирізнялась своєю небезпечністю, оскільки стрімкий розвиток технологій породжує нові злочинні схеми, не виключенням є й Інтернет-шахрайство. Особливого розвитку воно набуло під час пандемії Covid-19, коли люди стали ще більше залежати від онлайн-платформ для роботи, покупок і спілкування. Однак з введенням правового режиму військового стану та переходом до онлайн-простору шахрайські схеми зазнали еволюції, набувши нових видів і форм. Зараз такі злочини орієнтовані на психо-емоційний, матеріальний стан і кризову ситуацію потерпілих, що дозволяє зловмисникам маніпулювати їх емоціями та фінансами. Технології штучного інтелекту створюють дедалі реалістичнішу ситуацію, в яку потрапляє жертва Інтернет-шахраїв. Використання таких інструментів як глибинні фейки (deepfakes), фішинг та інші технології, значно ускладнює виявлення шахрайства та ідентифікацію зловмисників. Злочинці застосовують новітні методи приховування своїх слідів, що ускладнює розслідування таких кримінальних правопорушень. Анонімність в Інтернеті, а також застосування криптографії й інших захисних заходів ускладнюють виявлення злочинців. У

зв'язку з цим розслідування кіберзлочинів потребує не лише знань у традиційному кримінальному праві, а й глибокого розуміння новітніх технологій. Зростаюча складність і масштабність Інтернет-шахрайств вимагають удосконалення методів розслідування та міжнародної співпраці для ефективної боротьби з цією глобальною загрозою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні дослідження щодо типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування Інтернет-шахрайств зосереджені на виявленні ознак злочину та методах збору доказової інформації. А.В. Рейнгольд у своїй статті зазначає важливість розуміння типових ситуацій, що виникають при розслідуванні шахрайств в Інтернет-комерції і визначає ключові етапи, при яких можуть виникати труднощі [1]. С.В. Самойлов досліджує методи розслідування шахрайств, учинених через Інтернет, акцентуючи увагу на тактиці та правових аспектах [2]. Т.В. Коршикова описує типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування таких злочинів, пропонуючи програми дій слідчого для ефективного збору доказів [3]. О.А. Самойленко пропонує методи виявлення кіберзлочинів, зокрема у контексті

Інтернет-шахрайств [4]. Н.В. Павлова, Д.А. Птушкін та К.О. Чаплинський розглядають методику розслідування шахрайств, пов'язаних з нерухомістю, акцентуючи увагу на специфічних аспектах розслідувань у кіберпросторі [5]. Б.Є. Лук'яничков, Є.Д. Лук'яничков та С.Ю. Петряєв досліджують тактику розслідування, що застосовується до Інтернет-шахрайства [6]. Разом з тим, використання новітніх технологій породжує нові способи їх вчинення і вимагає визначення правильних напрямів розслідування, дослідження типових слідчих ситуацій при розслідуванні Інтернет-шахрайства.

Мета статті полягає у аналізі типових слідчих ситуацій представлених в криміналістичній доктрині та виокремлення власних, дослідженні слідчих (розшукових) дій та формування висновків щодо ефективності їх застосування.

Виклад основного матеріалу. Аналіз та оцінка слідчої ситуації є важливими для успішного розслідування, оскільки допомагають зорієнтуватися в фактах і явищах, що стосуються злочинця, усвідомити рекомендації криміналістики щодо джерел доказів, а також застосовувати методики збору, фіксації та дослідження інформації. Важливо співставляти отримані дані з оперативними та криміналістичними обліками, висувати версії про місцезнаходження злочинця та сліди злочину, застосовувати тактичні прийоми та проводити необхідні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

Вчені-криміналісти наголошують на важливості початкового етапу розслідування злочинів [6, с. 201]. Його ефективність визначає всебічність і об'єктивність розслідування. На цьому етапі виконуються першочергові слідчі дії, серед яких: внесення відомостей до ЄРДР, допити потерпілих і свідків, огляд місця події, предметів і документів, оперативно-розшукові заходи для виявлення злочинців по «гарячих слідах», призначення експертиз, перевірка версій події.

Також враховуються обставини злочину, мотиви, характер і розмір завданої шкоди. У випадку шахрайства проводиться перевірка даних про майно та осіб, причетних до події. Збір і аналіз документів та доказів є ключовими для подальшого розслідування.

Недостатня інформованість слідчих щодо типових слідчих ситуацій та відповідних слідчих версій призводить до зниження ефективності початкового етапу розслідування внаслідок неправильного визначення напрямків розслідування, вибір комплексу слідчих заходів [7].

При розслідуванні у сфері Інтернет-шахрайства слід виділяти типові слідчі ситуації, зокрема залежно від етапу розслідування (початковий чи наступний), джерел інформації (потерпілий, родичі, ЗМІ), складності слідчих ситуації (проста або складна) та поведінкою сторін (безконфліктна або конфліктна ситуація). Така класифікація дозволяє правильно типізувати слідчі ситуації та обирати ефективні стратегії для розслідування злочину [1].

Аналіз криміналістичної літератури свідчить про те, що вчені-криміналісти приділяли увагу формуванню типових слідчих ситуацій розслідування шахрайств у мережі Інтернет. Так, С.В. Самойлов визначив наступні типові ситуації на початковому етапі розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі Інтернет:

1. Виявлено ознаки шахрайства, що вчиняється з використанням мережі «Інтернет». Особу злочинця або встановлено, або достатньо даних для її встановлення.

2. Встановлено ознаки шахрайства, що вчиняється з використанням мережі «Інтернет». Особу злочинця не встановлено, однак є певні відомості, що можуть вказувати на неї.

3. Встановлено ознаки шахрайства, що вчиняється з використанням мережі «Інтернет». Особу злочинця не встановлено та відсутні будь-які, що можуть вказувати на неї [2, с. 9].

В свою чергу, Т.В. Коршикова виокремила дві основні ситуації залежно від наявної інформації: відомі факт шахрайства та особа злочинця або є достатньо даних для її встановлення; відомий лише факт шахрайства, а дані про особу злочинця відсутні [3, с. 110].

Типові слідчі ситуації при розслідуванні кіберзлочинів можна класифікувати за джерелом інформації про злочин, як пропонує О.А. Самойленко:

1. Потерпілий самостійно виявив незаконні дії та звернувся до правоохоронців.

2. Шахрайство виявлено під час перевірок службами безпеки користувача чи провайдера (наприклад, банком) [4, с. 24].

Н.В. Павлова, Д.А. Птушкін та К.О. Чаплинський пропонують поділ за процесуально-тактичними і матеріально-технічними критеріями, зокрема: підозрюваний затриманий, умови для слідчих дій сприятливі; підозрюваний затриманий, але є перешкоди для слідчих дій (відмова співпрацювати, знищення доказів); встановлено можливих співучасників, але їх дані потребують уточнення; підозрюваний відомий, однак доказів для офіційного обвинувачення бракує [5].

Як вбачається, слідчі ситуації під час розкриття та розслідування досліджуваного злочину класифікуються за різними підставами. Разом з тим, проаналізувавши криміналістичну літературу та здійснивши узагальнення судової практики, слід виокремити слідчі ситуації, що виникають на початковому етапі розслідування Інтернет-шахрайств:

- ситуація, при якій наявна інформація про ознаки шахрайства, особа злочинця встановлена;
- ситуація, при якій наявна інформація про ознаки шахрайства, але невідома особа, яка його вчинила.

У першій слідчій ситуації основні сили слідчого спрямовані на фіксацію та закріплення доказової інформації, а також встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину. Алгоритм слідчих дій буде наступним:

- допит потерпілого та свідків, під час якого з'ясовуються всі обставини вчинення шахрайства. Слідчий має визначити, коли і як потерпілий став жертвою шахрайства, які дії він здійснював перед тим, як з'явилися перші ознаки злочину, а також хто міг бути причетний до інциденту. Під час допиту особлива увага надається не тільки змісту показів, а й поведінці допитуваного, а також можливості надання конкретних даних або деталей, що можуть бути корисними для збору доказів. Проведення допиту під час розслідування Інтернет-шахрайства має низку особливостей, пов'язаних з характером самого злочину та використанням технологій. Потерпілі часто перебувають у стресовому стані, що вимагає від слідчого створення довірчої атмосфери для отримання достовірних свідчень. Важливим є ретельне підготовлення до допиту, зокрема вивчення

технічних аспектів справи, таких як скріншоти, історії чату, IP-адреси, банківські транзакції. Слідчий повинен вміти інтерпретувати цифрові дані та правильно ставити питання, щоб не упустити важливі деталі;

- огляд місця події, огляд робочого місця, огляд комп'ютерної техніки. Слід зазначити, що головним є вчасне проведення огляду з метою збереження всіх слідів злочину. Тактика огляду зосереджена на зборі та фіксації цифрових доказів під час огляду пристроїв потерпілого або підозрюваного (комп'ютерів, смартфонів, зовнішніх носіїв інформації). Огляд електронно-обчислювальної техніки потребує залучення фахівця в галузі комп'ютерних технологій. Т.А. Пазинич наголошує на необхідності його участі ще на стадії початкової перевірки інформації [8, с. 165], а В.М. Варцаба акцентує на особливостях огляду, зокрема на складності вилучення техніки, важливості фіксації даних і ризику знищення інформації [9, с. 154-155].

- допит підозрюваного;
- тимчасовий доступ до речей і документів, які могли використовуватись із метою вчинення шахрайства або на яких зафіксовано сліди вчинення шахрайства;
- обшук, який використовується для вилучення доказів, що можуть зберігатися в електронній або фізичній формі (наприклад, документація, комп'ютери, мобільні телефони). Під час обшуку важливо зберегти ланцюг доказів і діяти в межах законодавства, щоб не допустити незаконних дій або втрати даних, які можуть бути вирішальними для подальшого розслідування.

Обшук при розслідуванні інтернет-шахрайства має свої особливості, що обумовлені специфікою цифрових доказів і характером кіберзлочинів. Інтернет-шахрайство часто залишає за собою цифрові сліди, зокрема дані на комп'ютерах, мобільних пристроях, серверах, а також у хмарних сховищах. Важливо зібрати і зафіксувати ці дані, оскільки вони можуть містити важливі докази, такі як лог-файли, метадані, історію транзакцій, листування, IP-адреси та файли з шахрайськими схемами. Одним з основних аспектів обшуку є забезпечення цілісності цифрових доказів. Під час обшуку потрібно уважно дотримуватися процедур збору та фіксації даних, щоб уникнути їх зміни чи пошкодження. Це вимагає

застосування спеціальних технічних засобів для вилучення інформації без втручання в її структуру. Враховуючи, що сучасні зловмисники можуть зберігати інформацію на різних носіях (жорсткі диски, USB-флешки, мобільні телефони, картки пам'яті, хмарні сервіси), обшук повинен охоплювати всі можливі місця зберігання даних, зокрема віддалені сервери чи бази даних. Оскільки обшук у справах, що стосуються Інтернет-шахрайства, потребує спеціальних знань і технічних навичок, до розслідування часто залучаються експерти з кібербезпеки, які допомагають у вилученні та аналізі цифрових доказів. Крім того, Інтернет-шахраї часто використовують онлайн-платформи (поштові сервіси, соціальні мережі, торгові майданчики) для здійснення своїх злочинів. Тому під час обшуку важливо звертати увагу на акаунти на таких платформах і отримати необхідні дозволи для доступу до них.

Найскладнішою є інформація, при якій особу злочинця не встановлено, проте наявні технічні (цифрові) сліди, які вказують на ознаки шахрайства. Основним напрямом дій слідчого у цій ситуації є визначення підозрюваних осіб та встановлення місцезнаходження засобів комп'ютерної техніки, за допомогою яких вчинялись шахрайські дії. У цьому випадку, ключовим є аналіз метаданих, лог-файлів і трафіку для встановлення джерел походження та маршруту передачі даних. Метадані допомагають визначити час створення файлів, а лог-файли дозволяють простежити IP-адреси й геолокацію пристроїв. Ідентифікація пристроїв через MAC-адреси чи браузерні відбитки звууче коло підозрюваних.

У розслідуванні інтернет-шахрайства з невстановленою особою злочинця, але наявними цифровими слідами, першочергово проводиться огляд місця події з вилученням технічних пристроїв і фіксацією цифрових доказів. Слід направити запити до інтернет-провайдерів і платформ для отримання метаданих, IP-адрес і деталей підозрілих транзакцій. Допити потерпілих і свідків допомагають уточнити обставини шахрайства і механізми обману. Важливим є призначення комп'ютерно-технічної експертизи для аналізу даних, відновлення видалених файлів і встановлення джерел інформації.

Як показує судова практика при розслідуванні шахрайств, вчинених за допомогою мережі Інтернет у 93% досліджуваних злочинів проводився огляд місця події, допит та обшук також були найпоширенішими слідчими діями (90%), місцезнаходження радіоелектронного засобу склало 33%, спостереження за особою, річчю чи місцем - 20%, пред'явлення до впізнання - 10%, слідчий експеримент - 7%, аудіо-відео-контроль місця - 3%.

Установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів, таких як мобільні телефони, комп'ютери або інші пристрої, що використовувались для скоєння шахрайства, є важливою тактикою для виявлення підозрюваних осіб та встановлення точних даних про місце вчинення злочину. Для цього використовуються технічні засоби моніторингу, такі як GPS-трекери або аналіз IP-адрес, щоб встановити фізичне місцезнаходження пристрою під час скоєння злочину.

Якщо в процесі розслідування були отримані свідчення чи інші докази, що дозволяють ідентифікувати підозрювану особу, може бути поведенно пред'явлення до впізнання, що допомагає підтвердити чи спростувати підозри потерпілого або свідків щодо особи злочинця. Проте низький відсоток застосування такої слідчої дії корелюється з видом кримінального правопорушення – найчастіше в мережі Інтернет потерпіла особа не може бачити особу злочинця, а тому така слідча дія видається малоефективною.

Висновки. На початковому етапі розслідування Інтернет-шахрайств виникають різні типові слідчі ситуації, які можуть мати різний рівень складності залежно від характеру шахрайства, обсягу зібраних доказів і технічних аспектів. Такі ситуації характеризуються певними особливостями, що впливають на характер та методи розслідування. Інтернет-шахрайства часто вимагають від слідчих застосування сучасних технологій для збору доказів, що можуть бути складними через анонімність і географічну розпорошеність шахраїв. Дослідження типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування Інтернет-шахрайств дозволяє запровадити необхідний алгоритм проведення слідчих дій, оперативно-

розшукових заходів та судових експектиз, який буде найефективнішим в існуючій обстановці.

Список використаних джерел:

1. Рейнгольд А. В. Типові слідчі ситуації під час розслідування шахрайства в інтернет-комерції. *Juridical science*. 2020. Т. 2, № 2. С. 149–156. URL: <https://doi.org/10.32844/2222-5374-2020-104-2-2.18>.
2. Самойлов С. В. Розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет»: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 081. Донецьк, 2014. 18 с. URL: <https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14174>.
3. Коршикова Т. В. Типові слідчі ситуації та програми дій слідчого на початковому етапі розслідування шахрайств, учинених з використанням електронно-обчислювальної техніки. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2020. Вип. 4. С. 123–131.
4. Самойленко О. А. Виявлення та розслідування кіберзлочинів: навчально-методичний посібник. Одеса, 2020. 112 с.
5. Павлова Н. В., Птушкін Д. А., Чаплинський К. О. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням об'єктів нерухомого майна громадян: монографія. Київ: Гельветика, 2019. 196 с.
6. Лук'яничков Б. Є., Лук'яничков Є. Д., Петряєв С. Ю. Криміналістика: навч. посіб.: у 2 ч. Ч. 2: Криміналістична тактика. Методика розслідування. Київ: Нац. техніч. ун-т України «Київ. політех. ін-т ім. Ігоря Сікорського», 2017. 505 с.
7. Пряхін Є. В. Слідча тактика: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2011. 116 с.
8. Криміналістика: підручник: у 2 т. Т. 2 / за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярвої. Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. 312 с.
9. Варцаба В. М. Розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами (тактико-психологічні основи): монографія / за наук. ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Ериф, 2004. 111 с.

References:

1. Reinhold A. V. Typovi slidchi sytuatsii pid chas rozsliduvannia shakhraistva v internet-komertsii. *Juridical science*. 2020. Т. 2, № 2. С. 149–156. URL: <https://doi.org/10.32844/2222-5374-2020-104-2-2.18>.
2. Samoilo S. V. Rozsliduvannia shakhraistv, uchynenykh iz vykorystanniam merezhi “Internet”: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 081. Donetsk, 2014. 18 s. URL: <https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14174>.
3. Korshykova T. V. Typovi slidchi sytuatsii ta prohramy dii slidchoho na pochatkovomu etapi rozsliduvannia shakhraistv, uchynenykh z vykorystanniam elektronno-obchysliuvalnoi tekhniky. *Pivden-noukrainskyi pravnychy chasopys*. 2020. Vyp. 4. S. 123–131.
4. Samoilenko O. A. Vyivlennia ta rozsliduvannia kiberzlochyniv: navchalno-metodychnyi posibnyk. Odesa, 2020. 112 s.
5. Pavlova N. V., Ptushkin D. A., Chaplynskyi K. O. Teoretychni zasady metodyky rozsliduvannia shakhraistva, pov'iazanoho z vidchuzhenniam ob'iektiv nerukhomoho maina hromadian: monohrafiia. Kyiv: Helvetyka, 2019. 196 s.
6. Luk'ianychkov B. Ye., Luk'ianychkov Ye. D., Petriaiev S. Yu. Kryminalistyka: navch. posib.: u 2 ch. Ch. 2: Kryminalistychna taktyka. Metodyka rozsliduvannia. Kyiv: Nats. tekhnich. un-t Ukrainy “Kyiv. politekh. in-t im. Ihoria Sikorskoho”, 2017. 505 s.
7. Priakhin Ye. V. Slidcha taktyka: navch. posib. Lviv: LvDUVS, 2011. 116 s.
8. Kryminalistyka: pidruchnyk: u 2 t. T. 2 / za zah. red. A. F. Volobuieva, R. L. Stepaniuka, V. O. Maliarovoi. Kharkiv: Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav, 2018. 312 s.

9. Vartsaba V. M. Rozsliduvannia zlochyniv, shcho vchyniautsia orhanizovanymy zlochynnymy hrupamy (taktyko-psykholohichni osnovy): monohrafiia / za nauk. red. V. Yu. Shepitka. Kharkiv: Eryf, 2004. 111 s.